

Tópicos 4a – condensados em um único arquivo:

Observação 1: Os tópicos deste arquivo em PDF fazem parte do Material Suplementar Eletrônico (MSE) do livro *Caneta de Ouro: Poesia e Trajetória de Vida de Obéd Emmerich*, de autoria de Francisco G. Emmerich, publicado em 2025. Os tópicos listados abaixo estão relacionados ao Capítulo 4 do livro.

Observação 2: Embora parte da transcrição ou do original possa ter sido apresentada no livro, disponibilizamos os conteúdos da forma mais completa possível neste PDF. Assim, os leitores terão uma visão integral das matérias, sem a necessidade de consultar necessariamente o livro.

Conteúdos

- **Reportagem de A Gazeta de 09/01/1947**

Páginas 2-3: Cópia do original – Páginas 3-4: Transcrição

- **Pedido de licença da prefeitura por 10 dias em 09/01/1947**

Página 5: Cópia do original – Página 6: Transcrição

- **Carta de Octavio José de Mendonça (Mesquita Neto) (jul. 1947)**

Página 7: Cópia do original – Página 8: Transcrição

- **Telegrama do Senador Attilio Vivacqua (1947)**

Página 9: Cópia do original – Página 9: Transcrição

- **Carta do pastor Emílio Carvalho de Avelar (out. 1947)**

Página 10: Cópia do original – Página 11: Transcrição

- **Boletim do TSE: Prefeitos e vereadores eleitos do ES em 1947**

Página 12: Cópia do original – Página 13: Transcrição

- **A Tribuna – 06/12/1947 – Votos dos candidatos a prefeito em SM**

Página 14: Cópia do original – Página 14: Transcrição

- **Telegrama do juiz eleitoral de São Mateus – 27/12/1947**

Página 15: Cópias do original – Página 15: Transcrição

- **Assento de casamento na igreja católica de Obéd e Aracy (1948)**

Página 16: Cópia do original – Página 16: Transcrição

Cópia das partes principais do original (p. 1 e p. 7):

A vitoriosa campanha eleitoral de ATTILIO VIVACQUA

Novos detalhes da excursão a Colatina e Baixo Guandú — Vibrantes demonstrações de simpatia e apoio na visita ao extremo norte, em Linhares e São Mateus

1ª página,
final da 4ª coluna

VERDADEIRA APOTEOSE AO EMINENTE CANDIDATO DA COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA EM S. MATEUS

S. MATEUS, 8 — Do nosso correspondente especial. — O Senador Attilio Vivacqua e sua brilhante comitiva, a que se associou volumosa caravana e destacados elementos de todo o norte do Estado, aqui chegaram ontem às vinte horas. Difícilmente se poderia descrever o entusiasmo e a vibração de que se achava possuída esta cidade, cuja praça central estava literalmente cheia, com uma multidão que se pode calcular sem receio em mais de 3.000 pessoas.

A' aproximação do automovel
(Continúa na 7ª pag.)

7.ª PAGINA

(Continuação da 1.ª pag.)

que conduzia o Senador Attilio e o deputado Asdrubal Soares. Os vivas e palmas foram tão calorosos que mais parecia uma apoteose que uma recepção. Todos os semblantes manifestavam entusiasmo, disposição de luta, confiança e desassombro.

Jamais esta cidade apresentou um movimento tão compacto de forças cívicas e de entusiasmo contagiante. Posso asseverar que o acontecimento é inédito nos anais da vida deste município.

AS SAUDAÇÕES

Saudando ao Senador Attilio Vivacqua e sua comitiva, em nome do povo mateense, falou o poeta e jornalista Obéd Emmerich. Em nome do P.R., falou o pastor Emílio de Carvalho. Em nome da mocidade, a senhorita Braz de Oliveira ofereceu ao preclaro candidato uma esplêndida corbelle de flores naturais, todas dos jardins de São Mateus.

Todos esses magníficos e veementemente discursos foram vivamente aplaudidos.

Transcrição parcial de *A Gazeta* de 09/01/1947 (os grifos são nossos):

“A vitoriosa campanha eleitoral de ATTILIO VIVACQUA

Novos detalhes à excursão a Colatina e Baixo Guandu – Vibrantes demonstrações de simpatia e apoio na visita ao extremo norte, em Linhares e São Mateus

VERDADEIRA APOTEOSE AO EMINENTE CANDIDATO DA COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA EM SÃO MATEUS

SÃO MATEUS 8 – Do nosso correspondente especial – O Senador Attilio Vivacqua e sua brilhante comitiva, a que se associaram volumosa caravana e destacados elementos de todo o norte do Estado, aqui chegaram ontem às vinte horas e dificilmente se poderia descrever o entusiasmo e a vibração de que se achava possuída esta cidade, cuja praça central estava literalmente cheia, com uma multidão que se pode calcular sem receio em mais de 3.000 pessoas.

À aproximação do automóvel que conduzia o Senador Attilio e o deputado Asdrubal Soares, os vivas e palmas foram tão calorosos que mais parecia uma apoteose que uma recepção. Todos os semblantes manifestavam entusiasmo, disposição de luta, confiança e desassombro.

Jamais esta cidade apresentou um movimento tão compacto de forças cívicas e de entusiasmo contagiante. Posso asseverar que o acontecimento é inédito nos anais da vida deste município.

AS SAUDAÇÕES

Saudando ao Senador Attilio Vivacqua e sua comitiva, em nome do povo mateense, falou o poeta e jornalista Obéd Emmerich. Em nome do PR falou o pastor Emílio de Carvalho. Em nome da mocidade, a senhorita Braz de Oliveira ofereceu ao preclaro candidato uma esplêndida *corbeille* de flores naturais, dos jardins de São Mateus.

Todos esses magníficos e veementes discursos foram vivamente aplaudidos.

FALA O DEPUTADO ASDRUBAL SOARES

Em seguida aos discursos dos oradores da cidade, falou o deputado Asdrubal Soares. Quando o ilustre parlamentar assomou ao alto da tribuna, estrondosa salva de palmas o saudou. Seu discurso foi um verdadeiro hino de civismo, altamente inspirado em elevados sentimentos de solidariedade à causa da grande coligação democrática que sufragará o nome do ínclito senador capixaba à governadoria do Estado.

O DISCURSO DO SENADOR VIVACQUA

Falou, finalmente, o Senador Attilio Vivacqua. Sereno, num formoso arroubo de eloquência, de confiança e bravura patriótica, o orador, que recebeu mais uma vez, ao iniciar, estrondosas ovações, depois de agradecer as manifestações de tão profundo cunho cívico, discorreu sobre vários aspectos do seu programa de governo, de que enviaremos amanhã um resumo. Esse discurso deixou no espírito de toda a assistência um efeito e a todos levou à compreensão do decisivo momento que está vivendo o Espírito Santo. Ao terminar, fizeram-se ouvir novas e prolongadas aclamações.

UMA SAUDAÇÃO A MADAME ATILIO VIVACQUA

Para encerrar o magnífico comício, de tão alta significação, falou o Sr. Obéd Emmerich, que, depois de falar na mulher espírito-santense e no seu bravo espírito de civismo, anunciou a presença naquele momento de Mme. Jenny Vivacqua, amantíssima esposa do grande candidato democrata, cujo exemplo, acompanhando-o em todos os momentos de sua luta gigantesca pelo bem do seu Estado, saudou-a em nome da mocidade mateense.

Assim se encerrou o grande acontecimento, seguindo-se ao comício as visitas e cumprimentos.”

Pedido de licença da prefeitura por 10 dias em 09/01/1947

Cópia do original:

L. Prefeito Municipal de S. Mateus.

Comunicação
Jana 9/1/1947
Eng. [Signature]

Olheza Guimarães, contador dessa Prefeitura, solicita-lhe 10 (dez) dias de licença para tratar de interesses particulares.

Vestes Termos
Respeito Deferimentos.

São Mateus, 9 de janeiro de 1947.
Olheza Guimarães.
Contador J.

Transcrição do Pedido:

“Sr. Prefeito Municipal de São Mateus.

Obéd Emmerich, contador dessa Prefeitura, solicita-lhe 10 (dez) dias de licença para tratar de interesses particulares.

Nestes termos

Pede Deferimento.

São Mateus, 9 de janeiro de 1947.

Obéd Emmerich

Contador”

Transcrição da resposta ao pedido:

“Como requer

São Mateus 09/01/1947

Eugenio Neves Cunha”

Transcrição sobre o Protocolo que foi feito:

“Prefeitura Municipal de São Mateus

Protocolado sob o N° 5614 FLS. 102

Em 10/01/1947

Ady Almeida Santos

Protocolista”

Carta de Octavio José de Mendonça (Mesquita Neto) (jul. 1947)

Cópia do original:

Pastor
Oleed

São Mateus, 22 de julho de 1947

Prezado amigo Oleed,
Atuego-o fraternalmente.

Recebi o seu afetuoso bilhete do ontem. Estava aguardando a proximidade de minha saída para expressar-lhe enviados o meu adeus e o apreço de meus pais e irmãos. Em face, porém, de me parecer amigo, repassado de sinceridade, do voto que me envia e ao meu, faço-o agora para dizer que dezo de você, de me de mendonça, de sua inteligência irrisória, de sua personalidade forte, e melhores impressões — a em qualquer parte, onde o dezo no me dezo, você estará sempre entre os que vivem no meu coração.

Vou para o Rio, talvez em semana. De lá, brevemente, você terá notícias minhas.

Recomendo-me à Exma. Família, e meu desejo, como a V., é de a felicidade próxima, e dispenha sempre, como entendo,

Do
Mendonça

Transcrição:

“São Mateus, 22 de julho de 1947

Prezado amigo Obéd,

Abraço-o fraternalmente.

Recebi o seu afetuoso bilhete de ontem. Estava aguardando a proximidade de minha saída para expressar-lhe enviando o meu adeus e o oferecimento de meus préstimos. Em face, porém, de sua palavra amiga, repassada de sinceridade, dos votos que me envia e aos meus, faço-o agora para dizer que levo de você, da sua camaradagem, da sua inteligência vivíssima, da sua personalidade forte, a melhor impressão – e em qualquer parte aonde o destino me leve, você estará sempre entre os que vivem no meu coração.

Vou para o Rio, talvez esta semana. De lá, brevemente, você terá notícias minhas.

Recomende-me à Exma. Família, a quem desejo, como a você, toda a felicidade possível, e disponha sempre, como entender,

Do

Mendonça”

Telegrama do Senador Attilio Vivacqua (1947)

Cópia do original:

DEPARTAMENTO DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS TELEGRAMA

NÚMERO DE EXPEDIÇÃO: 17
Recebido: 17
De: São Mateus
às: 17 horas
por: 17

CARIMBO DA ESTAÇÃO

INDICAÇÕES DE SERVIÇO TAXADAS E ENDEREÇO: Congressista = Obéd Emmerich São Mateus

PREAMBULO: Rio de J. 331 = 18 = 17 = 1700

O preâmbulo contém as seguintes indicações de serviço: espécie do telegrama, estação de origem, número do telegrama, número de palavras, data e hora da apresentação.

HABITUE-SE A INDICAR NO RECIBO DO SEU TELEGRAMA A HORA EM QUE O RECEBER. COM ESSA PROVIDÊNCIA, AUXILIARÁ O DEPARTAMENTO NA FISCALIZAÇÃO DA ENTREGA DOS TELEGRAMAS.

TEXTO E ASSINATURA: Ao prezado e brilhante amigo retribuio cordial abraço enviado pelo nosso amigo Lolô [Eleosippo Cunha] Attilio Vivacqua

Transcrição:

“Congressista = [para] Obéd Emmerich

São Mateus

Ao prezado e brilhante amigo retribuio cordial abraço enviado pelo
nosso amigo Lolô [Eleosippo Cunha]

Attilio Vivacqua”

Carta do pastor Emílio Carvalho de Avelar (out. 1947)

Cópia do original (cuidadosamente preservado por Obéd):

COPIA FIEL DA PRESENTE CARTA DO REVERENDO EMÍLIO CARVALHO DE AVELAR.

Mui Dignos oficiais e demais membros da Igreja Cristã de Água Limpa
Muita vida e paz no Senhor Jesus.

Pasta do Obéd
Na qualidade e pastor da Congregação Presbiterial de São Mateus, assiste-me o dever e a honra, de, a bem da justiça e da verdade, informar-vos a respeito do irmão Obéd Rimmerich o seguinte:

NO LAR. É o irmão Obéd marido afetoso, leal e correto. Foi zeloso de autoridade sobre os filhos, mas de um amor e paciência pouco comuns. Nos gestos observa-se no trato para com os filhinhos, mantém o culto doméstico.

NA SOCIEDADE. É bom cidadão trabalhador incansável, leal, honesto e verdadeiro. Tem, ôle trabalhado como funcionário de varias prefeituras do Estado do Espírito Santo. Durante alguns meses o irmão em apreço exercou com brilhantismo e honradez, os cargos de contador e prefeito de São Mateus, conseguindo por muita coisa em boa ordem. Atualmente é contador e pessoa de inteira confiança da grande e famosa firma "Elco - Sippo Cunha & Cia".

Na Igreja Cristã Presbiterial. Tem dado bom testemunho de modo geral. Há alguns meses a Igreja, digo a Ia. Igreja Cristã Presbiteriana de Vitória, deu Carta de Transferencia para a Congregação Presbiterial de São Mateus, ao irmão Obéd, o que não faria si ôle estivesse excluído da comunhão como chegaram a pensar alguns mal informados.

Durante um ano e pouco que mora em São Mateus, o irmão referido, tem dado bom testemunho, razão porque o convidei para me auxiliar na Escola Dominical e nas pregações. É ôle bom professor de Escola Dominical e ótimo pregador. Sempre entusiasta e ardoroso, atende com prazer os apelos que lho faço.

Si fosse preciso, muito crentes, católicos, espíritas e ateuos de São Mateus assinariam um atestado de boa conduta do irmão Obéd, podem estar certos.

São Mateus, 26 de outubro de 1947.

Assinado: Emílio Carvalho de Avelar

FIRMA RECONHECIDA PELO TABELÃO DO 1º OFÍCIO CRR. EMBA-
SIL BASTOR SOBRE ESTAMPILHAS ESTADUAIS E FEDERAIS NO VALOR
DE CR\$3,80

Obéd

Transcrição:

“CÓPIA FIEL DA PRESENTE CARTA DO REVERENDO EMÍLIO CARVALHO DE AVELAR.”

“Mui Dignos Oficiais e demais membros da Igreja Cristã de Água Limpa
Muita vida e paz no Senhor Jesus.

Na qualidade de pastor da Congregação Presbiteral de São Mateus, assiste-me o dever e a honra de, a bem da justiça e da verdade, informar-vos a respeito do irmão Obéd Emmerich, o seguinte:

NO LAR: É o irmão Obéd marido afetuoso, leal e correto. Pai zeloso de autoridade sobre os filhos, mas de um amor e paciência pouco comuns. Faz gosto observá-lo ao trato para com os filhinhos. Mantém o culto doméstico.

NA SOCIEDADE: É bom cidadão, trabalhador incansável, legal, honesto e verdadeiro. Tem ele trabalhado como funcionário de várias prefeituras no Espírito Santo. Durante alguns meses o irmão em apreço exerceu, com brilhantismo e honradez, os cargos de contador e prefeito de São Mateus, conseguindo pôr muita coisa em boa ordem. Atualmente é contador e pessoa de inteira confiança da grande e famosa firma “Eleosippo Cunha e Cia”.

NA IGREJA CRISTÃ PRESBITERIANA: Tem dado bom testemunho de modo geral. Há alguns meses a Igreja, digo 1ª Igreja Cristã Presbiteriana de Vitória, deu Carta de Transferência para a Congregação Presbiteral de São Mateus, ao irmão Obéd, o que não faria se ele estivesse excluído da comunhão, como chegaram a pensar alguns mal informados.

Durante um ano e pouco que mora em São Mateus, o irmão referido tem dado bom testemunho, razão por que o convidei para me auxiliar na Escola Dominical e nas pregações. Ele é bom professor de Escola Dominical e ótimo pregador. Sempre entusiasta e ardoroso, atende com prazer os apelos que lhe faço.

Se fosse preciso, muitos crentes, católicos, espíritas e ateus de São Mateus assinariam um atestado de boa conduta ao irmão Obéd, podem estar certos.

São Mateus, 28 de outubro de 1947.”

Assinado: Emilio Carvalho de Avelar”

“FIRMA RECONHECIDA PELO TABELIÃO DO PRIMEIRO
OFÍCIO SR. BRASIL BASTOS SOBRE ESTAMPILHAS
ESTADUAIS E FEDERAIS NO VALOR DE CR\$ 3,80,

Obéd Emmerich”

Boletim do TSE: Prefeitos e vereadores eleitos do ES em 1947

Cópia do original (Fonte: TSE (1947) [obtido por e-mail.]):

RELAÇÃO DOS PREFEITOS E VEREADORES ELEITOS NO ESTADO DO
ESPIRITO SANTO

-12-

21a. ZONA

MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

<u>PREFEITO</u>	-	<u>Partido Social Democrático</u> Otovarino Duarte Santos
<u>VEREADORES</u>	-	<u>Partido Social Democrático</u> Nicanor Motta Saivador Cardoso Lauro Conde Rodrigues José Mirabeau Fernandes Fidelcino Teixeira de Moraes
		<u>União Democrática Nacional</u> Zenor Pedroza Rocha Fernando Jogaib Obed Emmerich José Ferreira da Silva

Transcrição:

“RELAÇÃO DOS PREFEITOS E VEREADORES ELEITOS NO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO [1947]”

“21a. Zona

MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

PREFEITO – Partido Social Democrático
Othovarino Duarte Santos

VEREADORES – Partido Social Democrático
Nicanor Motta
Salvador Cardoso
Lauro Conde Rodrigues
José Mirabeau Fernandes
Fidelcino Teixeira de Moraes

União Democrática Nacional
Zenor Pedroza Rocha
Fernando Jogaib
Obéd Emmerich
José Ferreira da Silva”

Cópia do original:

Transcrição de *A Tribuna* de 06/12/1947, p. 1:

“Última hora eleitoral

“Para Vice-Governador

CAPITAL – Final – Eleosippo – 3.347; Sette – 3.326.

SÃO MATEUS – Final – Sette – 2.013; Eleosippo – 1.898;

...

Para Prefeitos

S. MATEUS –Final – Othovarino (PSD) 1.974;

Bastos (UDN) 1.866; ...”

Telegrama do juiz eleitoral de São Mateus – 27/12/1947

Cópia do original

DEPARTAMENTO DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS		TELEGRAMA	
NÚMERO DE EXPEDIÇÃO	CARIMBO DA ESTACÃO	INDICAÇÕES DE SERVIÇO TAXADAS E ENDERÇO	Obéd Emmerich Serraria Industrial Por intermédio do Sr. Manoel Pessanha São Mateus
Recabido de 750 R horas			
PREÂMBULO: São Mateus 27 = 64 = 53 = 26 = 1800			
O preâmbulo contém as seguintes indicações de serviço: espécie do telegrama, estação de origem, número do telegrama, número de palavras, data e hora da apresentação.			
HABITUE-SE A INDICAR NO RECIBO DO SEU TELEGRAMA A HORA EM QUE O RECEBER. COM ESSA PROVIDÊNCIA, AUXILIARÁ O DEPARTAMENTO NA FISCALIZAÇÃO DA ENTREGA DOS TELEGRAMAS.			
TEXTO E ASSINATURA	Convido e convoco V. Sa. para comparecer sala de audiências deste juízo no edifício da Prefeitura desta cidade, dia 7 de janeiro 1948, 9 horas da manhã, a fim de receber diploma e tomar parte na reunião dos vereadores e na eleição da mesa diretora da Câmara.		
	Antonio Basilio Juiz Eleitoral		

Transcrição:

“TELEGRAMA – 27/12/1947”

“[Para] Obéd Emmerich – Serraria Industrial – Por intermédio do Sr. Manoel Pessanha – São Mateus”

“Convido e convoco V. Sa. Para comparecer [à] sala [de] audiências deste juízo, edifício prefeitura desta cidade, dia 7 [de] janeiro [de] 1948, 9 horas [da] manhã, a fim [de] receber diploma e tomar parte [na] reunião [dos] vereadores e [na] eleição [da] mesa [diretora da Câmara]. Saudações,

Antonio Basilio – Juiz Eleitoral”

Assento de casamento na igreja católica de Obéd e Aracy (1948)

Cópia do original:

Obéd. Emmeritk e - Aos dezoito de abril de mil novecentos e 35.
Aracy Mendonça, e quarenta e oito na cap. de stã Luzia.
em minha presença e da dos testemunhos.
receberam-se em matrimônio
Obéd. Emmeritk e Aracy Mendonça, ele com trinta e oito anos
d. de Guilherme Emmeritk e Alice Martins Emmeritk
ela com trinta e um anos d. leg. de Francisco Mendonça
Schwab e Constança Rangel Mendonça, nascido em
Friburg. nas. e bat. em Cariacica. E para constar lavrei
este termo que assino. P.º Guilherme Schmitz
36.
Arque Constantino e - Aos vinte e dois de abril de noventa e
Constancia Bernardino - quarenta e oito na matriz, em minha
presença e da dos testemunhos.

Transcrição:

“Obéd Emmeritk e Aracy Mendonça – [Casam. de 1948 - Registro Nº] 35”

“Aos dezoito de abril de mil novecentos e quarenta e oito na Capela de Santa Luzia, na, em minha presença e da dos testemunhos ... receberam-se em matrimônio Obéd Emmeritk e Aracy Mendonça. Ele com trinta e oito anos, filho de Guilherme Emmerich e Alice Martins Emmeritk. Ela com trinta e um anos, filha legítima de Francisco Mendonça Schwab e Constança Rangel Mendonça. [Ele] nascido em Friburgo. [Ela] nascida e batizada em Cariacica. E para constar lavrei este termo que assino.

Pe [Padre] Guilherme Schmitz –”